

UAV (bezpilota lidaparāts- BPLA) tehnoloģija, kas revolucionizē mežu apsaimniekošanu Austrumu Alpos

Mežu apsaimniekošana ir izšķiroša, lai saglabātu ilgtspējīgas ekosistēmas, jo īpaši sadrumstalotās mežu teritorijās, piemēram, Friuli Venēcijas Džūlijas reģionā Itālijā. Jauns projekts GO-PRI.FOR.MAN izmanto bezpilota lidaparātus (UAV), lai precīzi kartētu un uzraudzītu meža audzēšanas krājumu apjomus. Šī novatoriskā pieeja ir paredzēta, lai pārveidotu meža apsaimniekošanas praksi reģionā, uzlabojot ilgtspējību un veicinot labāku sadarbību starp mežu īpašniekiem.

Mežu sadrumstalotības problēma

Eiropā mežu sadrumstalotība būtiski apdraud efektīvu apsaimniekošanu, īpaši tāpēc, ka aptuveni 60% mežu privātīpašumā atrodas nelieli zemes gabali, kuru platība ir vidēji 12,7 hektāri. Šī sadrumstalotība īpaši jūtama Austrumeiropā un Dienvidaustrumeiropā, kur zemes gabali var būt pat 1 hektāru lieli. Sadrumstalotība sarežģī apsaimniekošanu un veicina zemes pamešanu, kā rezultātā palielinās savvaļas ugunsgrēku, plūdu un oglekļa dioksīda piesaistes risks.

Sadarbības pieeja

Dalītā privātā meža apsaimniekošanas projekts Austrumu Alpos (Pri.For.Man.) risina šos izaicinājumus, veidojot meža apsaimniekošanas kooperatīvu modeli. Integrējot privātos mežu īpašniekus, pakalpojumu uzņēmumus un mežsaimniekus, projekta mērķis ir uzlabot meža ekosistēmu pakalpojumus, veicināt lauku ekonomiku un atbalstīt bio ekonomiku. UAV ir svarīgs rīks šajā procesā, sniedzot precīzus datus par meža apstākļiem, lai informētu pārvaldības lēmumus

UAV datu ieguve

Lai iegūtu kvalitatīvus datus, 450 hektāru plašās teritorijas apsekošanai tika izmantoti WingtraOne Gen II UAV, kas aprīkoti ar SONY DSC-RX1RM2 RGB kamerām un PPK moduļiem. Lidojumi tika veikti lapu sezonā, nodrošinot pilnu nojumes segumu precīzai kartēšanai.

Galvenie lidojuma parametri ir šādi:

- Lidojuma augstums: 120 metri
- Gareniskā pārklāšanās: 70%
- Laterālā pārklāšanās: 84%
- Lidojuma ilgums: 26 minūtes vienam lidojumam (kopā 3 lidojumi).

Rezultātā radās visaptverošs attēlu kopums, kas tika izmantots reljefa 3D modeļu radīšanai.

Fotogrammetriskā datu apstrāde

Pēc uzņemšanas UAV dati tika apstrādāti, izmantojot programmatūru Agisoft Metashape, ģenerējot vairākus svarīgus izvades datus:

Blīvs punktu mākonis: ar blīvumu 28,1 punkts/m²

- Digitālais virsmas modelis (DSM): ar 18,9 cm/pikseļu izšķirtspēju
- RGB Orthomosaic: izšķirtspēja 1,68 cm/pikselis.

1. Attēls. Vienā no zonām veiktā automatiskā lidojuma piemērs

Šie rezultāti sniedz detalizētu ieskatu meža struktūrā, palīdzot kartēt tādus meža mainīgos lielumus kā nojumju augstums un augošais krājumu apjoms.

Meža mainīgo lielumu prognozējošā modelēšana

Ekstrahējot prognozējamus mainīgos no CHM, tika izstrādāts daudz variāciju lineārās regresijas modelis, lai novērtētu meža augšanas krājumu apjomu visā teritorijā. Galaprodukts, visaptveroša augošā krājuma apjoma karte, piedāvā vērtīgu instrumentu ilgspējīgai mežu apsaimniekošanai.

Nobeigumā jāaska, ka GO-PRI.FOR.MA N projekts apliecina UAV tehnoloģijas potenciālu meža apsaimniekošanas revolucionizēšanā. Risinot meža sadrumstalotības problēmas un veicinot kopīgas apsaimniekošanas stratēģijas, šis projekts paver ceļu ilgspējīgākām meža ekosistēmām Austrumu Alpos.

Šī UAV pieeja piedāvā aizraujošu modeli citiem reģioniem, kas saskaras ar līdzīgām problēmām, demonstrējot tehnoloģiju spēju veicināt ilgspējīgu zemes apsaimniekošanu un sekmēt plašāku vides mērķu sasniegšanu.

2. Attēls – Detalizēta informācija par 3D fotogrammetrisko punktu mākonī

3. Attēls. Digitālais virsmas modelis

4. Attēls – Digitālais virsmas modelis

5. Attēls. Lauka punktu atrašanās vieta

Šajā informatīvā izdevuma rakstā sniegts pārskats par to, kā UAV pārveido mežu apsaimniekošanu Friuli Venēcijas Džūlijas reģionā, sniedzot uz datiem pamatotus ilgspējīgus risinājumus.

6. Attēls. Aigošā krājuma apjoma karte

Further information

[PRI.FOR.MAN](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it
bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

